

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ КАССАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ СУДЕБНО-ПРОВЕРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

LEGAL NATURE OF CASSATION PROCEEDINGS IN THE SYSTEM OF COURT REVIEW PROCEEDINGS OF THE CIVIL PROCEEDINGS

ЯЦЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,

кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой, Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

КУРИЛЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

помощник судьи, Центральный районный суд г. Симферополя Республики Крым.

YATSENKO ANASTASIA OLEGOVNA,

Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department, The Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution "Russian State University of Justice".

KURILENKO ANASTASIYA SERGEEVNA,

Assistant to the judge, Central District Court of Simferopol of Republic of Crimea.

В статье анализируется сущность кассационного производства в гражданском процессе. Приводятся основные возможности, которые предоставляет данное производство. Отмечается наличие риска нарушения принципа правовой предсказуемости. Рассматриваются изменения 2012 и 2019 годов, коснувшиеся кассационного производства в гражданском процессе. Приводятся характерные для кассации черты, выявляются отличия апелляционного производства от кассационного. В результате подчеркивается исключительный (экстраординарный) характер кассационного обжалования вступивших в законную силу решений суда. Сделан вывод о месте кассационного производства в системе судебной проверки производств.

The article analyzes the essence of cassation proceedings in the civil process. The main opportunities provided by this production are given. There is a risk of violation of the principle of legal predictability. The changes of 2012 and 2019, which affected cassation proceedings in the civil process, are considered. The features characteristic of cassation are given, the differences between appeal proceedings and cassation proceedings are revealed. As a result, the exceptional (extraordinary) nature of the cassation appeal against court decisions that have entered into force is emphasized. The conclusion is made about the place of cassation proceedings in the system of judicial verification proceedings.

Ключевые слова: *кассационное производство, суд, судебная инстанция, судебная защита, пересмотр судебных актов, обжалование, кассация, кассационная жалоба, гражданский процесс.*

Key words: *cassation proceedings, court, judicial authority, judicial protection, review of judicial acts, appeal, cassation, cassation complaint, civil process.*

Право на судебную защиту – это ключевая основа правового государства, обеспечивающая возможность каждому гражданину обращаться в судебные инстанции для получения правовой помощи, обеспечения справедливого и беспристрастного судебного разбирательства, а также защиты от незаконных действий или необоснованных судебных решений.

Своего рода «камнем-уголком» в правовом строительстве является Всеобщая декларация прав человека, подчеркивающая, что юстиция должна быть доступна для всех без исключения, независимо от положения в обществе или социального статуса. Ведь именно возможность обжалования нарушений прав в компетентных судебных инстанциях гарантирует, что правовое государство действительно защищает и охраняет своих граждан, не подвергая их произволу и беззаконию [1].

Юридическая сущность современных кассационных производств основывается на их исключительном (исключительном, не распространяющемся одинаково) характере. Данный вывод делается из того, что объектом пересмотра является судебное решение органа судебной власти первой инстанции и/или вышестоящего судебного органа (вступивших в силу) [9, с. 112].

Кассационный суд не имеет полномочий по замене функций судов первой и второй инстанции, а также не вправе указывать в своем постановлении на фактические аспекты дела, поскольку выполняет функции надзора и обладает обширными полномочиями [1].

Правовая суть современного кассационного производства заключается в его экстраординарном (исключительном) характере, что можно обосновать следующим:

1. Процесс кассационного пересмотра сосредоточен на изучении и анализе судебных постановлений, завершившихся вступлением в законную силу.
2. Возможность обращения к кассационной процедуре защиты прав имеет ряд ограничений, что делает эту процедуру достаточно сложной для заинтересованных лиц.
3. Существует риск нарушения принципа правовой предсказуемости, который базируется на стабильности и неизменности вступивших в силу судебных решений.

С января 2012 года российская судебная система претерпела значительные трансформации в области кассационного пересмотра уже окончательных решений: кассация превратилась в уникальный режим апелляции окончательных вердиктов, фокусирующийся строго на анализе соответствия вынесенных решений обеих инстанций законодательству. Яворский Д.Д. подчеркивает: «Экстраординарный характер стадии объясняется тем, что в суд обжалуется уже вступившее в законную силу постановление суда, которое установило права и обязанности сторон. Таким образом, так как возможна отмена судебного акта, то принесение кассационной жалобы в такой ситуации лишает правоотношения правовой определенности, что не лучшим образом отражается на развитии гражданского оборота. В связи с этим, неслучайно в международной практике существует следующее утверждение: вступившее в законную силу судебное постановление может быть отменено только в очень ограниченных случаях при наличии чрезвычайных, исключительных обстоятельств» [11].

Авторы обращают внимание на то, что с началом применения ФКЗ от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» (далее ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») суды апелляционной и кассационной инстанций без привязки к границам административно-территориального деления РФ разделились [2]. Главная цель проведенной реформы состояла в повышении независимости государственной судебной системы, снижении коррупционных рисков и устранении вероятности использования региональных связей при осуществлении правосудия. Эта реформа была основана на примере арбитражных судов, где

принцип экстерриториальной независимости судебных органов доказал свою эффективность [8, с. 295].

Важным моментом является наличие значительных процессуальных изменений, принятых Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – новелла о сплошной кассации, которая вводится в гражданское судопроизводство по образцу арбитражного. Это влечет за собой изменения в порядке рассмотрения кассационных обращений, обеспечивая их обязательное рассмотрение в судах, в отличие от прежней практики.

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регламентированы существенные модификации не только в структуре кассационной жалобы – теперь её можно подать через интернет, используя специализированный интерфейс на портале соответствующего суда, но и её содержание: документы по делу необходимо представить в электронном виде (новая редакция ст. 378 ГПК РФ) [3]. Кроме того, значительным новшеством стало ограничение на представление интересов в кассационных инстанциях общей юрисдикции: это право теперь предоставляется только адвокатам и представителям, имеющим высшее юридическое образование либо же научную степень, исключая дела, которые находятся в ведении мировых и районных судов.

Также важно отметить, что в ходе кассационной процедуры исключено представление новых доказательств по делу [11, с. 122].

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 № 13: «Иная правовая квалификация существующих правоотношений не является переоценкой доказательств, поскольку представляет собой применение норм права к уже имеющимся в деле доказательствам» [15].

В рамках кассационного пересмотра дела, суд высшей инстанции оперирует аргументацией, представленной в кассационной жалобе, но имеет полномочия рассмотреть аспекты, выходящие за рамки этих аргументов. Это связано с целями обеспечения соблюдения законности, что позволяет кассационному суду анализировать вопросы, не ограничиваясь доводами, приведенными в жалобе сторон. Одной из ключевых обязанностей кассационного суда является глубокая верификация выполнения инстанциями низшего уровня процессуальных норм. Это происходит даже если нарушения процессуальных прав не были явно указаны участниками процесса.

Отличием между первым и вторым кассационным обжалованием является инстанция, проводящая рассмотрение. Первую кассацию осуществляет кассационный суд общей юрисдикции/арбитражный суд кассационной инстанции, а во второй кассации рассматривают коллегии Верховного Суда РФ. Несмотря на эти различия, мотивы для аннулирования ранее вынесенных решений судов идентичны. Однако важно подчеркнуть выборочный подход к рассмотрению дел на этапе второй кассации, где жалоба может не быть направлена в ВС РФ.

Таким образом, кассационный суд не имеет полномочий по замене функций судов первой и второй инстанции, а также не вправе указывать в своем постановлении на фактические аспекты дела поскольку выполняет функции надзора и обладает обширными полномочиями. Пересмотр фактов дела кассацией не предусматривается, и она не утверждает итоговое суждение по спору, но имеет право аннулировать предыдущее решение нижестоящего суда, направляя дело на повторное рассмотрение. В данной интерпретации кассационное производство занимает важное место в системе судебно-проверочных производств, так как служит обеспечением законной деятельности судов нижестоящих инстанций путем отмены судебных актов, не отвечающих этому требованию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
2. Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ от 30 июля 2018 г. № 31. Ст. 4811. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43384>.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма. ИНФРА-М, 2016. 376 с.
5. Гражданский процесс / Под ред. проф. В.В. Яркова. доц. А.Г. Плешанова; Урал. гос. юрид. ун-т. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. 400 с.
6. Гражданское процессуальное право: в 2 т. / Т.К. Андреева. С.Ф. Афанасьев. В.В. Блажеев [и др.] // Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2022. Т. 1: Общая часть. 548 с.
7. Участие адвоката в гражданском процессе в гражданском процессе / Под ред. Н.А. Чудиновской; Урал. гос. юрид. ун-т. каф. гражд. процесса. М.: Статут, 2020. 173 с.
8. Ковтков Д.И. Кассационное производство в гражданском процессе Российской Федерации и некоторых зарубежных стран. М.: Юстицинформ, 2020. 188 с.
9. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев. О.В. Баулин. И.Н. Лукьянова [и др.] / Под ред. М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 656 с.
10. Пересмотр судебных актов в гражданском и арбитражном процессах. // Под ред. М.В. Пеленицыной; ФГБОУ «РГУП», 2023. С.245.
11. Яворский Д.Д. Изменения в кассационном производстве в связи с введением кассационных судов // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. № 4(2). С. 237-240.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2020. № 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356424.

© Яценко А.О., Куриленко А.С., 2024.